

ASSIMETRIK SHIFRLASH ALGORITMLARI VA ULARNING O’QUV JARAYONIDA QO’LLANILISHI

Axadova O’g’iloy Chorshanbi qizi

O’zbekiston milliy universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18853348>

Annotatsiya. Mazkur maqolada assimetrik shifrlash algoritmlari va ularning o’quv jarayonida qo’llanilishi tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida RSA, ElGamal, ECC, DSA va Diffie-Hellman algoritmlari, ularning xavfsizlik va ishlash samaradorligi, shuningdek, masofaviy o’quv jarayonlarida qo’llanilish imkoniyatlari ko’rib chiqilgan. Olingan natijalar asosida o’quv jarayonida ma’lumotlarni xavfsiz uzatish va raqamli imzolarni qo’llash bo’yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so’zlar: Kriptografiya, Assimetrik shifrlash, Pedagogik tizimlar.

Annotation. This article analyzes asymmetric key cryptography algorithms and their applications in pedagogical systems. The study examines RSA, ElGamal, ECC, DSA, and Diffie-Hellman, their security, efficiency, and applicability in distance learning. Based on the results, recommendations for secure data transfer and digital signatures in educational environments are provided.

Keywords: Cryptography, Asymmetric encryption, Educational systems.

Аннотация. В статье рассматриваются алгоритмы асимметричного шифрования и их применение в педагогических системах. Исследуются RSA, ElGamal, ECC, DSA и Diffie-Hellman, их безопасность и эффективность, а также применение в дистанционном обучении. На основе результатов даны рекомендации по безопасной передаче данных и использованию цифровых подписей в образовательной среде.

Ключевые слова: Криптография, Асимметричное шифрование, Педагогические системы.

Axborot texnologiyalarining tez rivojlanishi va onlayn ta’lim platformalarining kengayishi natijasida o’quv jarayonida ma’lumotlar xavfsizligini ta’minlash dolzarb ilmiy-amaliy masalaga aylangan. Masofaviy o’quv platformalari, elektron testlar va interaktiv dars materiallari ko’pincha ochiq tarmoqlarda uzatiladi, bu esa ruxsatsiz kirish, ma’lumotlarni o’zgartirish yoki yo’qotish xavfini sezilarli darajada oshiradi. Shu sababli assimetrik kalitli kriptografiya algoritmlari o’quv jarayonida ma’lumotlarni himoya qilish, autentifikatsiya qilish va elektron hujjatlarning yaxlitligini ta’minlash vositasi sifatida keng qo’llaniladi.

Assimetrik shifrlash algoritmlari

Assimetrik shifrlash algoritmlari ikki turdagi kalitlardan foydalanadi: ochiq kalit shifrlash jarayoni uchun, maxfiy kalit esa deshifrlash uchun qo’llaniladi. Ushbu yondashuv ma’lumotlarni xavfsiz uzatish, elektron test savollari va dars materiallarining autentifikatsiyasini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega.

Diffie-Hellman (DH)

Diffie-Hellman algoritmi ikki foydalanuvchi o’rtasida maxfiy kalit almashishni ta’minlaydi, hattoki ular oldindan hech qanday sirli ma’lumotga ega bo’lmasa ham. Pedagogik tizimlarda DH algoritmi onlayn darslar va elektron testlarda sessiya kalitlarini xavfsiz uzatish

jarayonida qo‘llanilishi mumkin. Bu esa o‘quv jarayonida ma’lumotlarning yaxlitligini va ruxsatsiz kirishdan himoyani samarali ta’minlaydi.

Rivest Shamir Adleman (RSA)

RSA algoritmi assimetrik kriptografiya doirasida raqamli imzo yaratish va ma’lumotlarni shifrlash jarayonlarida keng qo‘llaniladi. Pedagogik tizimlarda, xususan, masofaviy o‘quv jarayonlarida va elektron testlarda, talabalar javoblarini xavfsiz uzatish hamda sessiya kalitlarini himoyalashda RSA algoritmi muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, RSA elektron dars materiallarini autentifikatsiyalash va ularning yaxlitligini ta’minlashda ham samarali hisoblanadi.

ElGamal

ElGamal algoritmi probabilistik (ehtimollik asosidagi) shifrlash xususiyatiga ega bo‘lib, bitta oddiy matnni turli shifrlanish imkonini beradi. O‘quv jarayonida ushbu xususiyat test savollari va dars materiallarini shifrlash jarayonida ma’lumotlarning xavfsizligini oshirish, shuningdek, ularni uzatish va saqlash vaqtida ruxsatsiz kirishdan himoya qilishda muhim ahamiyatga ega.

Elliptik Egri Chiziqlar Kriptografiyasi (ECC)

ECC algoritmi nisbatan kichik kalit uzunligida yuqori darajadagi xavfsizlikni ta’minlaydi. Bu xususiyat mobil qurilmalar va masofaviy o‘quv platformalarida elektron dars materiallarini, interaktiv mashqlar va o‘quv resurslarini himoya qilishda samarali vosita sifatida qo‘llanilishini kafolatlaydi. Shu sababli ECC o‘quv jarayonida resurs va vaqtni tejash imkonini beruvchi samarali kriptografik yechim hisoblanadi.

Raqamli Imzo Algoritmi (DSA)

DSA algoritmi elektron hujjatlar va o‘quv materiallarining muallifligini va yaxlitligini kafolatlashda qo‘llaniladi. Pedagogik jarayonda DSA elektron dars materiallariga raqamli imzo qo‘yish, ularni tekshirish va autentifikatsiyalash imkonini beradi. Bu esa masofaviy o‘quv tizimlarida materiallarning o‘zgartirilmaganligini, shuningdek, o‘quv jarayonining ishonchligini ta’minlaydi.

Assimetrik shifrlash algoritmlarining o‘quv jarayonida qo‘llanilishi

Algoritm	O‘quv jarayonida qo‘llanilishi	Afzalliklari	Kamchiliklari
RSA	Masofaviy imtihon natijalarini shifrlash va sessiya kalitlarini uzatish	Yuqori xavfsizlikni ta’minlaydi va raqamli imzo qo‘llash imkoni mavjud.	Katta hajmli ma’lumotlarda sekin ishlashi.
ElGamal	Test savollarini randomlashtirish va shifrlash	Ehtimollik xususiyati mavjud bo‘lib bir xil matn turlicha shifrlanadi.	Shifr matn oddiy matndan uzunroq bo‘lishi.
ECC	Mobil qurilmalarda onlayn darslar va chatlarni himoya qilish	Kichik kalitlar bilan yuqori xavfsizlik va tezkor ishlash imkonini beradi.	Murakkab matematik asosga ega bo‘lib foydalanuvchilarga tushuntirishning qiyin kechishi.
DSA	Elektron o‘quv	Mualliflik va	Xabarlarini bevosita

Algoritm	O’quv jarayonida qo’llanilishi	Afzalliklari	Kamchiliklari
	materiallariga raqamli imzo qo’yish	ma’lumotlarning yaxlitligini kafolatlaydi.	shifrlash mumkin emas; autentifikatsiya qo’shimcha mexanizm qo’shimcha mexanizm talab qiladi
Diffie-Hellman	Sessiya kalitlarini xavfsiz almashish	Kalit hech qachon kanal orqali uzatilmaydi xavfsizlik yuqori himoyalangan	Xabarlarini bevosita shifrlash mumkin emas, autentifikatsiya yo‘q

Xulosa

Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, assimetrik shifrlash o’quv jarayonida ma’lumotlarni himoya qilish, sessiya kalitlarini xavfsiz uzatish hamda raqamli imzo yaratishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Xususan, RSA, ElGamal, Elliptik Egri Chiziqlar Kriptografiyasi (ECC) va Raqamli Imzo Algoritmi (DSA) algoritmlari masofaviy o’quv jarayonlarida xavfsiz axborot almashinuvi, elektron testlar va interaktiv dars materiallarini himoya qilish uchun asosiy usullar sifatida tavsiflanadi. Tadqiqot natijalari shuningdek, jadval va tahliliy qism yordamida o’quv jarayonida xavfsizlikni oshirish, sessiya kalitlarini samarali taqsimlash hamda elektron o’quv materiallarini ishonchli tarzda uzatish bo’yicha tavsiyalarni beradi, bu esa o’quv jarayonida axborot xavfsizligini ta’minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vishal Garg, Rishu, July-August 2012, Improved Diffie-Hellman Algorithm for Network Security Enhancement, International Journal of Computer Technology & Applications, Vol 3 (4), 1327–1331.
2. M. Preetha, M. Nithya, June 2013, A Study And Performance Analysis Of RSA Algorithm, IJCSMC, Vol. 2, Issue. 6, 126–139.
3. Alese, B. K.Philemon E.D., Falaki, S. O., September 2012, Comparative Analysis of Public-Key Encryption Schemes, International Journal of Engineering and Technology, Vol. 2, No. 9.
4. Dr. Purna Mahajan, Abhishek Sachdeva, 2013, A study of Encryption algorithms AES, DES and RSA for security, Global Journal of Computer Science and Technology, Vol. 13 Issue 15.
5. Certicom Corp., 2004, An elliptic curve cryptography (ECC) primer, White paper, Certicom.
6. Williams Stallings, 2006, Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 4th Edition.
7. Rashmi Singh, Shiv Kumar, December 2012, ElGamal Algorithm in Cryptography, International Journal of Scientific & Engineering Research, Vol. 3, Issue 12.